

Report coordinatore scientifico Progetto Acqua Sorgente 31 luglio 2025

1. Scopo: questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/06/2025 – 31/07/2025

2. Comunicazione

Eventi

27 Luglio 2025 – Presentazione su invito all'evento "Incontri della Fabbrica del Mondo" a Tolmezza del Cimone organizzata da La Fabbrica del Mondo. Link alla pagina dell'evento <https://incontridellafabbricadelmondo.org/> e dell'organizzazione <https://lafabbricadelmondo.org/>.

Webinar

24 Luglio 2025 – Webinar di aggiornamento sul Progetto Acqua Sorgente

Presentazione dello stato di avanzamento del progetto, illustrazione dei dati raccolti e dello stato del database, risultati preliminari dello spring blitz, nuova possibilità di collaborazione con IGG CNR di Pisa, attività di divulgazione svolte, discussione sugli sviluppi futuri del progetto. Registrazione evento: https://drive.google.com/file/d/1f2vt9Ey8tjrh8wx86c_ZGXvDQy4B3pbM/view?usp=sharing.

Organizzazione dei prossimi tre webinar, contatto dei possibili invitati per le presentazioni. **25 settembre 21:00** - Risorse idriche sotterranee e idrogeologia nell'Italia Centro-meridionale. Con Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica.

30 ottobre 21:00 – Tecniche di cattura dell'acqua in ambienti aridi. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Università di Firenze.

25 novembre 21:00 – Le sorgenti d'acqua nel clima del futuro. Previsioni della presenza e portate delle sorgenti in differenti scenari climatici. Con l'Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.

3. Andamento e validazione dei monitoraggi

Al 24/07/2025 il database conta 1900 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 1). Di questi il 71% comprende anche misure di portata ed il 68% comprende misure di portata, conducibilità e temperatura. La ricezione dei monitoraggi ha segnato un netto incremento. I monitoraggi sono passati da ca. 800 ad inizio gennaio 2025 a 1900 a fine luglio, con un raddoppio del numero medio di monitoraggi ricevuti al mese (Fig. 2).

Figura 1. Carta dei monitoraggi validati al 24/07/2025.

Figura 2. Andamento del numero totale dei monitoraggi (barre blu) e del numero di monitoraggi (linea e punti arancioni) ricevuti per ciascun mese.

Evento Spring Blitz.

Durante l'evento Spring Blitz, svoltosi tra il 21 aprile e il 31 maggio 2025, sono stati raccolti circa 321 monitoraggi distribuiti su tutto il territorio italiano (Fig. 3).

Questo dato rappresenta un risultato significativo: un numero di rilevamenti pari a circa tre volte la media mensile, a testimonianza dell'ampia partecipazione e dell'interesse suscitato dall'iniziativa.

In parallelo, sono stati prelevati e spediti ben 48 campioni di sorgenti, destinati all'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa (IGG-CNR), dove verranno sottoposti ad analisi isotopiche. Il completamento delle analisi è previsto entro la fine di agosto 2025.

Presso lo stesso istituto sono state inoltre effettuate le ripetizioni delle misure di conducibilità elettrica sui campioni (Fig. 4). Le statistiche descrittive ottenute mostrano una media di 448 $\mu\text{S}/\text{cm}$, con una deviazione standard di 503 $\mu\text{S}/\text{cm}$, un valore massimo pari a 3170 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e un valore minimo di 11.5 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Questi risultati evidenziano una notevole variabilità tra le sorgenti campionate, che spaziano da acque a bassissima mineralizzazione fino ad acque fortemente mineralizzate, riflettendo la diversità del territorio italiano.

Figura 3. Carta dei monitoraggi eseguiti durante l'evento Spring Blitz.

Figura 4. Valori di conducibilità elettrica delle sorgenti campionate durante lo Spring Blitz. Nel grafico a destra sono esclusi, per motivi di visualizzazione, i due campioni con conducibilità superiore a 1500 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

4. Nuove collaborazioni

Sono stati avviati i primi contatti per l'attivazione di nuove collaborazioni scientifiche. In particolare, è in corso una proficua interlocuzione con l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa, che sta offrendo supporto tecnico-scientifico nello svolgimento delle analisi degli isotopi stabili dell'acqua prelevata durante la campagna Spring Blitz, nonché nell'interpretazione dei dati isotopici e idrologici. È attualmente in fase di approvazione una bozza di accordo formale (link disponibile su richiesta).

Ulteriori opportunità di collaborazione sono in fase di valutazione con i seguenti enti accademici:

- Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica, attivo in studi e ricerche idrogeologiche sull'Italia centrale e l'Appennino centro-meridionale.
- Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che conduce attività di ricerca sull'evoluzione dei deflussi sorgivi in diversi scenari climatici.
- Università di Padova – Dipartimento dell'Informazione, con cui si stanno esplorando sinergie per lo sviluppo di sistemi di sensoristica low-cost dedicati al monitoraggio delle sorgenti naturali.

5. Bandi

ScienceUS

Il deliverable– “D1 - Citizen Science transnational campaign and upscaling plan” – prodotto e consegnato in precedenza ha ricevuto una valutazione positiva ed il progetto Acqua Sorgente è stato selezionato tra insieme ad altri 4 progetti (sui 25 partecipanti alla prima fase) per accedere alla seconda fase “Flourish phase” di ScienceUS. L'ammissione alla seconda fase del progetto prevede un finanziamento di 25'000.00 € in favore del progetto. A seguito della selezione, si è svolto il kickoff meeting della seconda fase a Marsiglia il 25-26 Giugno 2025. Al meeting è stato presentato un resoconto sintetico del progetto con presentazione apposita ([link](#)). Sono stati inoltre presentate le attività di formazione e le presentazioni durante la prima e la seconda giornata dell'evento.

Esito della candidatura del progetto Acqua Sorgente all'European Citizen Science Prize 2025

A marzo 2025 è stata presentata la candidatura del progetto Acqua Sorgente all'**European Citizen Science Prize**, promosso da Ars Electronica con il supporto della Commissione Europea, nella categoria dedicata ai progetti di scienza partecipata con impatto sociale, ambientale e scientifico. Purtroppo il progetto Acqua Sorgente non è stato selezionato come vincitore.

Marie Curie Post-Doctoral Fellowship

In collaborazione con il Dipartimento di Geografia dell'Università di Zurigo è stata preparata una prima bozza di proposta di progetto per il bando Europeo Marie Skłodowska-Curie Actions per borse post-dottorali. La proposta in corso di sviluppo prevede l'espansione del monitoraggio delle sorgenti a scala europea, in linea anche con quanto previsto nella proposta di ampliamento redatta per il bando ScieceUS. Questa proposta nasce dal successo del progetto Acqua Sorgente, che ha dimostrato la fattibilità di un monitoraggio di sorgenti a scala nazionale.

Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.

Dott. Matteo Nigro